

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.20971047

**КАМЕНЕВА Наталья Владимировна¹,
ЗЕЛЕНЯ Владислав Валериевич¹**¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ул. Щорса, 31, Донецк, Россия, 283050

ЦИФРОВАЯ УСЛУГА КАК ПРОДУКТ В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГА

В работе исследовано понятие цифровой услуги как продукта в контексте комплекса маркетинга. В настоящее время добавленная стоимость услуг составляет преобладающую часть ВВП развитых стран, причем быстро растет доля так называемых цифровых услуг, то есть услуг, выполняемых с помощью цифровых технологий, как правило, в режиме онлайн. При этом, единая интерпретация термина «цифровая услуга» отсутствует как в мировой, так и в российской экономической науке. Понятие цифровой услуги, как и тесно связанные с ним категории цифрового товара и цифровой работы, не определено в российском законодательстве, хотя объединяющий их термин «цифровой продукт» в 2024 году получил нормативное определение в Декрете Высшего Совета Союзного Государства России и Беларуси.

В сфере регулирования цифровой экономики отсутствует четкое разграничение понятий между товарами и услугами, что имеет место также в законодательствах Соединенных Штатов Америки и Великобритании. В связи с такой ситуацией, для выяснения сущности цифровой услуги в настоящем исследовании используется анализ сходства и различий свойств цифровых продуктов и их физических осязаемых аналогов. В ходе анализа свойств услуг было дано определение свойству кооперативности, связанному с взаимодействием заказчиков и исполнителей в ходе оказания услуги. Также в связи со свойством гетерогенности услуг определена роль конкретного заказчика как идентифицирующего признака услуги в комплексе маркетинга. С целью выработки определений цифровых товаров, услуг и работ применена модель описания действий с данными в цифровом пространстве, что позволило сформулировать авторское определение цифровой услуги.

Определена роль цифровой бизнес-среды взаимодействия заказчиков и исполнителей услуг, состояние которой является специфическим идентифицирующим признаком для цифровой услуги. Под цифровой бизнес-средой понимается совокупность цифровых ресурсов, инфраструктуры коммерческого взаимодействия, а также субъектов коммерческой деятельности и потребителей.

Ключевые слова: *цифровая услуга, цифровая работа, цифровой товар, комплекс маркетинга, взаимодействие, кооперативность, цифровая бизнес-среда.*

Введение. В современной экономике наблюдается долгосрочная тенденция роста доли услуг как в составе ВВП, так и в личном потреблении населения [19-20; 25]. Одновременно увеличивается их разнообразие, чему в значительной степени способствует процесс цифровизации. В США доля услуг в ВВП приближается к 80%. С 2005 по 2020 год она возросла на 5,5% [25]. В РФ за тот же период времени имел место рост на 15,6%, и доля услуг превысила 56% [25]. Доля цифровых услуг в США в 2020 году достигла 10,2% ВВП, и за предыдущие 8 лет рост их объема составил 63% в реальном выражении [19]. В этих условиях маркетинг услуг становится одной из важнейших движущих сил экономического развития, и особая роль принадлежит маркетингу цифровых услуг.

Широкий спектр проблем маркетинга услуг был исследован в работах Л.Л. Берри, М.Дж. Битнер, Ф.Котлера, Р.Т. Раста, В. Зайтхомл и др. В России значительный вклад в развитие теории и практики в данной сфере внесли Е.М. Азарян, И.В. Алешина, Г.Л. Азоев, Н.Ю. Возиянова и др. Вместе с тем, в настоящее время отсутствует единый подход к определению цифровых услуг и критериям их отличия от цифровых товаров, что препятствует разработке и реализации эффективных маркетинговых стратегий.

Цель исследования – анализ экономического содержания и свойств коммерческих цифровых услуг в контексте комплекса маркетинга услуг.

Материалы и методы. В работе использованы нормативно-правовые акты РФ, данные российской и мировой экономической статистики, результаты современных исследований в области маркетинга. Применены методы анализа и синтеза, включая сравнительный анализ.

Результаты. К числу проблемных вопросов относится сама концепция как услуги вообще, так и цифровой услуги [7, с. 45; 12]. В исследовательской литературе отсутствует единообразное понимание различий между цифровыми товарами и цифровыми услугами, что, помимо прочего, связано с несовпадением содержания юридических категорий товара и услуги [7].

В русском языке слово «услуга» обозначает действие, приносящее пользу, что близко к понятию «работа» [16]. Однако слово «работа», как правило, связывается с процессом, а «услуга» – с полезным эффектом. Юридическое разграничение этих понятий в законодательстве РФ основывается на различии результатов. Определение услуг, работ и товаров дано в ст. 38 Налогового кодекса (НК) РФ. Товар определяется как любое реализуемое или предназначенное для реализации имущество (в ст. 455 Гражданского кодекса (ГК) РФ товар определяется как «любая вещь» с учетом ограничений, указанных в ст. 129, причем упоминание категории «вещь» в ст. 128 ГК РФ допускает различные толкования этого понятия) [2; 4].

Далее, согласно НК РФ, деятельность, результаты которой имеют материальное выражение, относится к работам, а не ведущая к созданию материального результата – к услугам [4]. Такое понимание услуг соответствует определению, данному Ф. Котлером [8, с. 595]. Таким образом, можно заключить, что коммерческая деятельность может порождать два типа идентифицируемых и имеющих потребительскую ценность объектов экономического оборота – товары и возмездные услуги [7, с. 49]. Деятельность, определяемая в российском законодательстве как «работа», как правило, ведет к созданию товаров («вещей») или к изменению свойств существующих товаров.

На рынке присутствуют как товары и услуги в чистом виде, так и различные их комбинации, создаваемые в ходе хозяйственной деятельности. Полный спектр таких объектов объединен широко используемым в теории и практике маркетинга понятием «продукт». Наглядным примером комбинации товара и услуги может служить продукт предприятия общественного питания, включающий как товарную составляющую, так и предоставляемые услуги. Сферой, где преобладает реализация услуг в чистом виде, является, в частности, консультационная деятельность.

За некоторыми исключениями, предоставление коммерческих услуг в РФ регулируется договорами возмездного оказания услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ, согласно которой исполнитель должен совершить определенные действия, а заказчик – оплатить их [3]. Важной особенностью услуг является то, что они практически всегда предполагают взаимодействие между заказчиком и исполнителем, тогда как создание товара может не требовать прямого взаимодействия между производителем и покупателем. На это обращал внимание еще Аристотель, который определял услугу как форму возмездного взаимодействия [12, с. 73].

Рассмотрим базовые свойства услуг в чистом виде (не предполагающих одновременного изготовления или сопутствующей продажи связанных с услугами товаров). К таким свойствам относятся:

- неосвязаемость (англ. – intangibility);
- неотделимость (англ. – inseparability) услуги от исполнителя, что влечет за собой нераздельность процесса удовлетворения потребности клиента (в случае с товаром этот процесс разделен во времени и в пространстве на этапы производства, логистических операций, продажи и – для некоторых видов товаров – послепродажного обслуживания; что касается услуг, они оказываются и потребляются одновременно и, как правило, в одном месте);
- гетерогенность (англ. – heterogeneity): одинаковые по содержанию услуги могут иметь различную потребительскую ценность в зависимости от качества работы обслуживающего персонала и эффективности процессов обслуживания;
- несохранность (англ. – perishability): это свойство можно рассматривать как следствие нераздельности – услуга потребляется одновременно с ее оказанием [24, с. 3–7].

Можно выделить также свойство неотчуждаемости услуги (следствие свойств неотделимости и несохранности) – она не присваивается потребителем, так как уже потреблена им, и, соответственно, в дальнейшем не может быть кому-либо передана [9]. Как и товар, услуга имеет потребительскую ценность, однако, в отличие от товара, эта ценность до момента потребления может быть только потенциальной.

По мнению авторов, к этому списку следует также добавить свойство, которое отражало бы способность и готовность поставщика услуг и клиента к эффективному взаимодействию, которое определяет степень полезности услуги. Для обозначения этого свойства предлагается использовать предложенный в работе [10] термин «кооперативность». Он не имеет точного устоявшегося английского эквивалента, и наиболее близким к нему является слово «co-production», Однако последнее, как правило, относится к характеристике процесса взаимодействия, а не к свойству услуги как продукта.

Указанные выше особенности определяют состав комплекса маркетинговых услуг. Если для товаров традиционно применяется впервые описанная в 1960 году модель 4P, охватывающая продукт (англ. – product), цену (англ. – price), размещение (англ. – placement) и продвижение (англ. – promotion), то для комплекса маркетинга услуг в 1981 году была предложена модель 7P, которая, помимо 4-х указанных, включает 3 дополнительных компонента: процесс (англ. – process), люди (персонал) (англ. – personnel) и физическое подтверждение (англ. – physical evidence) [17; 22].

Комплекс маркетинга представляет собой взаимосвязанную систему, и добавление составляющих в модель оказывает воздействие на другие компоненты. В частности, содержание понятия «продукт» будет различаться в зависимости от того, используется ли оно в рамках моделей 7P или 4P. В 4P продукт-товар определяется следующими признаками:

- свойства, определяющие функциональные характеристики (физические, химические, органолептические и т. п.);
- уникальное торговое предложение (УТП) (англ. – Unique Selling Proposition, USP) – ключевое отличие товара от аналогичных товаров конкурентов;
- качественные характеристики, указывающие на степень выполнения заявленных функций, длительность, безопасность, надежность, удобство, эстетичность и эргономичность потребления;
- количественные показатели;
- упаковка и маркировка;

– отражаемое в маркировке подтверждение заявленных характеристик (стандарты, которым соответствуют продукт, упаковка и маркировка, знаки качества и особых свойств, например, «100 лучших товаров России», «Без ГМО»);

– изготовитель;

– наименование, зарегистрированный товарный знак, бренд;

– уровень продукта (выделяют следующие уровни: базовый продукт (англ. – core product), характеризующий его основную функцию; фактический (англ. – actual), включающий в себя бренд и свойства товара; расширенный (англ. – augmented), охватывающий, помимо вышеперечисленных, дополнительные оказываемые покупателю услуги, которые прилагаются к товару (например, гарантия); потенциальный (англ. – potential) с возможными в будущем улучшениями; психологический (англ. – psychological) – продукт в восприятии потребителя) [5-6; 15; 17].

С учетом отличительных особенностей услуги как продукта, в модели 7P, ее характеристика как продукта может быть представлена следующим образом:

– ожидаемые и фактические количественные и (или) качественные результаты оказания услуги;

– состав, порядок, сроки и длительность действий исполнителя;

– уникальное торговое предложение;

– исполнитель;

– наименование, зарегистрированный товарный знак, бренд (в связи с неотделимостью услуги от исполнителя, бренды последнего могут иметь большее значение для маркетинговой дифференциации, чем бренды производителя товаров);

– описание состава услуги и заявляемых результатов (необязательный параметр, в особенности, в случае массового обслуживания, однако, во многих сферах реклама услуг может выполнять те же функции, что и упаковка товара);

– социальное подтверждение (англ. – social proof) (проверенные отзывы потребителей, список постоянных клиентов и т. п.);

– средства коммуникации с заказчиком (Интернет-ресурсы и доступные средства информирования в физических пространствах), включая контактные данные ответственных лиц исполнителя (при оказании услуг, в связи с их неотделимостью от исполнителя и несохранностью, исключительно важен постоянный эффективный контакт между участниками процесса);

– уровень продукта – внутренняя характеристика, определяемая производителем товара или поставщиком услуг, которая не обязательно сообщается потребителю (данный компонент имеет аналогичное содержание для товаров и услуг);

– характеристика персонала исполнителя (притом, что люди являются отдельным компонентом комплекса маркетинга услуг, компетенции и возможности персонала исполнителя являются важнейшей характеристикой услуги, поэтому важно публичное представление ключевых сотрудников, в особенности тех, кто непосредственно взаимодействуют с заказчиком);

– описание процессов оказания услуг (важным преимуществом при этом является подтверждение сертификации процессов согласно действующим национальным и международным стандартам, например, стандарту ISO 9001, устанавливающему требования к системе управления качества [13];

– наглядная презентация исполнителя и процессов оказания услуг, обеспечиваемая сегодня в основном с помощью Интернет-ресурсов (презентация является основой физического подтверждения услуги);

– характеристики заказчика, а также взаимодействия между заказчиком и

исполнителем – параметры, состав и роль которых в идентификации услуги как продукта пока мало исследованы, и их систематизация представляется актуальной задачей (в связи со свойством кооперативности услуг, индивидуальные особенности процессов в системе «исполнитель – заказчик» могут существенно влиять на результаты).

Развитие цифровой экономики оказало существенное влияние на маркетинг услуг. Возникли понятия цифрового товара и цифровой услуги, которые до сих пор не получили общепризнанной трактовки, причем в отношении различия между ними существуют значительные разногласия, как в России, так и за рубежом. Согласно Е.С. Нестеренко, наиболее распространено понимание цифровой услуги, как услуги, оказываемой с использованием Интернета [12, с. 74]. Однако следует отметить, что при оказании цифровых услуг могут использоваться и локальные сети передачи данных, а услуги могут предполагать непосредственный контакт сторон.

Для упрощения понимания сущности цифровых товаров и услуг предлагается использовать описанную в работе [7, с. 49–50] модель действий с множествами данных в цифровом пространстве, сформированном ресурсами и инфраструктурой, которые обеспечивают работу с информацией в цифровом формате [14]. Согласно данной концепции, цифровые товары (англ. – digital goods) – это имеющие потенциальную или фактическую потребительскую ценность идентифицируемые множества цифровых данных, тогда как услуги и работы являются процессами, включающими идентифицируемые множества действий с данными, имеющими до завершения действий только потенциальную ценность [7, с. 49].

Понятие «цифровой товар» отсутствует в законодательстве РФ, однако, в Декрете Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 года №6 «О единых правилах в области защиты прав потребителей» имеется определение термина «цифровой продукт» как объекта гражданских прав, зафиксированного «с помощью цифровых технологий посредством создания записи о нём в информационной системе..., в которой происходит взаимодействие с потребителем» [1]. В качестве одного из примеров цифрового продукта в Декрете приводятся компьютерные программы [1]. С точки зрения гражданского права РФ программные продукты относятся к особому виду объектов права – результатам интеллектуальной деятельности, и на их оборот наложены ограничения. Ст. 129 ГК РФ запрещает отчуждение результатов интеллектуальной деятельности, в число которых, согласно ст. 1225 ГК РФ, входят компьютерные программы и базы данных. Соответственно, эти объекты исключаются из категории товаров [1-2]. Однако такой подход не является универсальным в мировой практике. Так, английское право и законодательство США не накладывают ограничений на оборотоспособность результатов интеллектуальной деятельности, что соответствует позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая относит программное обеспечение к классу товаров [7; 23]. При этом, в Великобритании и США цифровые продукты, как правило, не признаются товарами, и преобладающей тенденцией в современной судебной практике является их отнесение к услугам в связи с их неосязаемым (англ. – intangible) характером [21]. Это соответствует и принятому в России подходу к интерпретации понятия «вещь», на котором основано юридическое определение товара, как к материальному, осязаемому объекту [7].

Тем не менее, авторы разделяют мнение многих российских и зарубежных экономистов, признающих концепцию цифрового товара, поскольку объекты, соответствующие вышеприведенному определению, в частности, компьютерные программы могут обладать всеми базовыми экономическими признаками товаров [7]. Непризнание таких объектов товарами представляет собой случай так называемого «регуляторного разрыва» (англ. – regulatory gap) между реальной экономикой и юридическими нормами, который, не меняя сущности экономических явлений, может

приводить лишь к усложнению сделок с цифровыми продуктами.

Возвращаясь к цифровым услугам, представляется целесообразным ответить на вопрос о том, имеет ли смысл разделение множеств действий с цифровыми данными на категории в зависимости от результатов деятельности. При следовании полной аналогии с положениями НК, это разделение было бы нецелесообразным, так как возможность применения понятия «материальный результат» к действиям в цифровом пространстве проблематично. Соответственно, любые действия с данными следовало бы отнести к цифровым услугам. Однако при этом, некоторые из них (в частности, компьютерные программы, базы данных и т. п.) не обладали бы одним из базовых свойств услуг – неотделимостью от исполнителей. Таким образом, имелись бы два существенно различных вида деятельности, объединенные термином «услуга». Поэтому все же представляется целесообразным признать существование двух различных видов процессов работы с данными в цифровом пространстве. Отличительным свойством при этом, с точки зрения авторов, следует считать не «материальность» результата, а его отделяемость от исполнителя. Если в итоге действий с данными создается отчуждаемый цифровой товар, можно говорить о «цифровой работе», в противном случае – о цифровой услуге. При этом следует понимать, что на практике, как отмечалось выше, возможна комбинация действий, сочетающая в себе характер работы и услуги.

Использование в данном контексте понятие «цифровая работа» (англ. – digital work) связано с определенной терминологической проблемой из-за многозначности этого словосочетания, как в российской, так и в зарубежной литературе. Оно может использоваться для обозначения не только работы как конкретного действия с использованием цифровых технологий, но и работы как формы занятости в цифровой экономике, готового цифрового продукта творческой деятельности и т. д.

Соответственно, требуется уточнение содержания термина в рамках настоящего исследования, в связи с чем предлагается следующее определение цифровой работы: идентифицируемое множество действий с цифровыми данными, результатом которой является создание цифрового товара. Примером цифровой работы в чистом виде может служить создание некоторой базы данных по договору об оказании услуг без регистрации прав интеллектуальной собственности исполнителя (предметом договора может быть, например, «оцифровка данных»). Фактически такая сделка означает отчуждение цифрового продукта.

Если же в ходе действий с данными цифровой продукт не создается, такой процесс можно считать цифровой услугой. Она будет иметь свойства, аналогичные обычным услугам, однако, с некоторыми особенностями, в частности:

– услуги могут быть трех типов, предполагающих использование различных маркетинговых стратегий: (1) простое предоставление заказчику возможностей поиска и выборки данных путем предоставления ему доступа к цифровым ресурсам потребителя; (2) предоставление заказчику готовых технических решений (программного обеспечения, инфраструктуры и др.) для работы с данными в облачном пространстве (концепция «Все как услуга», англ. – XaaS); (3) самостоятельная работа исполнителя с выдачей готового результата;

– преобладание онлайн-режима оказания цифровых услуг, несмотря на сохранение экономической неотделимости услуг от исполнителей, что означает отсутствие непосредственного очного контакта между поставщиком и потребителем; это может снижать эффективности взаимодействия сторон, (соответственно, повышенные требования должны предъявляться к четкости описания услуг, пользовательским интерфейсам, компетенциям персонала и к качеству наглядной презентации);

– при оказании цифровых услуг в настоящее время широко используются средства

искусственного интеллекта (ИИ), в связи с чем, важным условием описания и презентации услуг представляется ознакомление заказчиков с реальными возможностями и ограничениями применяемых инструментов ИИ;

– возникает новый компонент продукта, связанный со свойством кооперативности услуг – цифровая бизнес-среда взаимодействия исполнителя и заказчика.

Под цифровой бизнес-средой (ЦБС) понимается виртуальное пространство взаимодействия участников рынка и потребителей [11, с. 29]. ЦБС является совокупностью ресурсов и инфраструктуры виртуального взаимодействия, а также взаимодействующих субъектов рыночных отношений. Она формируется на глобальном, национальном и региональном уровнях [11, с. 29]. По мнению авторов, можно также выделять цифровую бизнес-среду экосистемы, локальную цифровую бизнес-среду (ЛЦБС) и внутреннюю цифровую бизнес-среду организаций. ЛЦБС формируется при взаимодействии конкретных хозяйствующих субъектов с их клиентами. Внутренняя ЦБС характеризует степень цифровизации деятельности организации. Состояние цифровой бизнес-среды любого уровня определяется технологическим уровнем цифрового пространства, в котором функционирует данная ЦБС, и цифровыми возможностями ее субъектов, которые, в свою очередь, зависят от развития их внутренних ЦБС. Важной характеристикой цифровой бизнес-среды является ее маркетинговый потенциал – совокупность возможностей осуществления в ней маркетинговой деятельности [11, с. 31]. ЛЦБС, объединяющая поставщика и потребителя цифровой услуги, объективно является составной частью этой услуги как продукта комплекса маркетинга. Следует отметить, что на данный момент в распоряжении авторов нет информации об исследовании данного аспекта комплекса маркетинга услуг. Рассмотренные особенности цифровой услуги как продукта отражены в таблице ниже.

Таблица 1. Отличительные особенности цифровых услуг как продуктов в комплексе маркетинга

№ п/п	Идентифицирующие признаки услуги	Особенности идентифицирующих признаков при оказании цифровых услуг
1	2	3
1	Результаты оказания услуги	—
2	Состав, порядок и временные параметры действий исполнителя	Временные параметры включают определяемый отдельно срок передачи результатов оказания услуги (может отличаться от срока выполнения действий исполнителем)
3	Уникальное торговое предложение	—
4	Исполнитель	—
5	Наименование, зарегистрированный товарный знак, бренд	Повышенное внимание к брендингу: бренды исполнителя могут иметь большее значение для заказчика, чем бренды производителя товара для покупателей
6	Описание состава услуги и заявляемых результатов ее оказания для заказчика	Повышенная важность подробности, четкости и ясности описания результатов, уточнения роли и особенностей использования ИИ (если используется) в ходе оказания услуги, описания гарантий для заказчика
7	Социальное подтверждение	Повышенная важность управления репутацией бренда в Интернете
8	Средства коммуникации с заказчиком	Повышенная важность удобства для заказчика пользовательских интерфейсов коммуникации
9	Уровень продукта	—
10	Характеристика персонала исполнителя	Желательность представления ключевых сотрудников исполнителя и их компетенций на Интернет-ресурсах исполнителя (при необходимости, с указанием контактных данных)
11	Описание процессов оказания услуги	Повышенная важность четкого донесения до заказчика состава и порядка действий исполнителя

Окончание табл. 1

1	2	3
12	Наглядная презентация	Должна в максимальной степени демонстрировать не только состав и полезный эффект услуг, но и высокие цифровые возможности исполнителя, включая интерфейсы коммуникации с заказчиком
13	Характеристики заказчика, а также взаимодействия между заказчиком и исполнителем	Учет цифровых возможностей, индивидуальных потребностей и особенностей деятельности заказчика при оказании услуг
14	—	Характеристика локальной цифровой бизнес-среды взаимодействия исполнителя и заказчика (отдельный компонент цифровой услуги как продукта)

Углубленное понимание сущности цифровых услуг как процессов взаимодействия исполнителей и заказчиков в цифровой бизнес-среде, как представляется, является необходимым условием повышения эффективности маркетинга на современных рынках.

Обсуждение результатов. В результате проведенного исследования понятия «цифровая услуга» как продукта в составе комплекса маркетинга с учетом юридических и экономических аспектов проблемы были получены следующие результаты, обладающие научной новизной:

- обоснована целесообразность рассмотрения характеристик заказчика услуги и взаимодействия между исполнителем и заказчиком в качестве идентифицирующей составляющей услуги;
- представлена авторская концепция разграничения понятий «цифровой товар», «цифровая работа» и «цифровая услуга»;
- проанализирована цифровая бизнес-среда взаимодействия исполнителей и заказчиков услуг, выделены понятия «цифровая бизнес-среда экосистем», «локальная цифровая бизнес-среда»;
- даны авторские определения терминам «цифровая работа», «цифровая услуга», «локальная цифровая бизнес-среда».
- для цифровых услуг выделена новая идентифицирующая составляющая – локальная цифровая бизнес-среда взаимодействия исполнителя и заказчика.

Заключение. Выполненный анализ концепции цифровых услуг продемонстрировал наличие существенных особенностей, отличающих их от услуг, оказываемых в физическом пространстве. Эти особенности не в полной мере учитываются в практике маркетинга, а некоторые из них требуют дальнейших исследований. Наиболее важным представляется вывод о том, что маркетинг цифровых услуг должен основываться на понимании закономерностей виртуального взаимодействия заказчиков и исполнителей с учетом индивидуальных особенностей и цифровых возможностей сторон, а также состояния цифровой бизнес-среды, в которой осуществляется взаимодействие.

Список литературы

1. О единых правилах в области защиты прав потребителей : Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства N 6 (принят в г. Минске 06.12.2024). // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1312062307> (дата обращения 11.04.2026).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 21.10.1994 № 190-ФЗ (ред. от 25.03.2026). // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9027690> (дата обращения 11.04.2026).

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26.12.1996 № 15-ФЗ (ред. от 16.12.2025). // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/9027690> (дата обращения 11.04.2026)

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 11.02.2026). // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : сайт. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/901714421> (дата обращения 11.04.2026).

5. Антинескул Е.А. Теоретические основы товароведения : учеб. пособие / Е.А. Антинескул, А. Р. Гарипова, А. А. Ясырева; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2019. – 101 с – Электронная библиотечка ПГНИУ : сайт. URL: <https://elis.psu.ru/node/575866> (дата обращения 11.04.2026).

6. Володин А. Что означают знаки на упаковке: виды и маркировка. // ПРАЙМ ПАК : сайт. – URL: <https://primpack.ru/articles/znak-na-upakovke-chno-oznachaet.html> (дата обращения 11.04.2026).

7. Каменева Н.В. Экономико-правовая специфика рынков цифровых товаров и информационный маркетинг. / Н.В. Каменева, Е.А. Возиянова. // Вестник Донецкого университета. Серия 03. Экономика и право. – 2024. – № 3. – С. 43–53 Текст : непосредственный.

8. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер с англ. – М Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с ил. Текст : непосредственный.

9. Красова, Е.М. Критерии оценки качества услуг / Е.М. Красова. // Молодой ученый. – 2009. – № 11 (11). – С. 128-130 Текст : непосредственный.

10. Крейк А.И. Кооперативность как фундаментальный признак человечества. / А.И. Крейк, Н.И. Худякова // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 6. – URL: <https://psychology.snauka.ru/2014/06/3238> (дата обращения: 25.03.2026).

11. Маркетинговый потенциал цифровой бизнес-среды на виртуальном рынке / Е.М. Азарян, Н.Ю. Возиянова, В.О. Бессарабов [и др.]. – Курск : ЗАО «Университетская книга», 2025. – 383 с. Текст : непосредственный.

12. Нестеренко Е.С. Цифровая услуга: понятие, виды, особенности // Теоретическая экономика. – 2019. – № 7 (55). – С. 70–79 Текст : непосредственный.

13. Особенности применения ISO 9001 в системе менеджмента качества услуг. SGS Store : сайт. – URL: <https://rustore.sgs.com/blog/Osobennosti-primeneniya-ISO-9001-v-sisteme-menedzhmenta-kachestva-uslug/> (дата обращения 11.04.2026).

14. Сидорова, А.П. Понятие цифрового пространства и его характеристики. Возможности и угрозы использования цифрового пространства. / А.П. Сидорова // Научный диалог: Молодой ученый : сборник научных трудов по материалам XXVIII международной научной конференции, Санкт-Петербург, 22 мая 2020 года. Санкт-Петербург: Международная Объединенная Академия Наук, 2020. – С. 48-55. Текст : непосредственный.

15. Степанова С. Что такое продукт с позиции маркетинга: определение и ключевые аспекты. // ONLINECOMPANY : сайт. – URL: <https://media.onlinecompany.ru/produkt-v-marketinge-opredelenie-vidy-i-strategii/> (дата обращения 11.04.2026).

16. Толковый словарь Ожегова : сайт. – URL: <https://slovarozhegova.ru/> (дата обращения 11.04.2026).

17. Что такое продукт в маркетинге: ключевое понятие для бизнеса. // skypro : сайт. – URL: <https://sky.pro/> (дата обращения 11.04.2026).

18. Booms, В.Н., & Bitner, М.Ј. (1981) *Marketing strategies and organization structures for service firms*. In J.H. Donnelly & W.R. George (Eds.), *Marketing of services*. 47–

51.

19. Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce. (n. d.). How Big Is the Digital Economy? https://www.bea.gov/sites/default/files/2022-05/digital-economy-infographic-2020_0.pdf (accessed 10.04.2026).

20. Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce. (n. d.). SAPCE1 Personal consumption expenditures (PCE) by major type of product (millions of current dollars). <https://apps.bea.gov/itable/>? (accessed 10.04.2026).

21. Dude, R. (2021) So Good It's a Service: The Changing Legal Perspective on Computer Software. <https://www.ecklandblando.com/blog/2021/11/so-good-its-a-service-the-changing-legal-perspective-on-computer-software/> (accessed 28.09.2025)

22. McCarthy, E. J. (1960). *Basic marketing: A managerial approach*. Homewood, IL: R. D. Irwin, Inc.

23. Hojnik, J. (2016). Technology neutral EU law: digital goods within the traditional goods/services distinction. *International Journal of Law and Information Technology*, 2017, 25, 63–84.

24. Palmer, A. (1994). *Principles of Services Marketing*. McGraw-Hill Company Book Company Europe.

25. World Bank Group. (2026). Services, value added (% of GDP — United States, Russian Federation. https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=US-RU&name_desc=true (accessed 10.04.2026).

Каменева Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Зеленя Владислав Валериевич, аспирант, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: zelenya33@mail.ru

ORCID: 0009-0009-6312-8486

Поступила в редакцию 19.05.2026 г.

UDC 339.138

DOI 10.5281/zenodo.20971047

KAMENEVA Nataliia¹,
ZELENIA Vladislav¹

¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Schorsa Str., 31, Donetsk, Russia, 283050

DIGITAL SERVICE AS A PRODUCT IN THE MARKETING MIX

This study examines the concept of a digital service as a product within the marketing mix framework. Currently, the value added by services constitutes the predominant share of GDP in developed countries, with the proportion of so-called digital services delivered via digital technologies, typically online – growing rapidly. However, a unified interpretation of the term "digital service" is absent in both global and Russian economic scholarship. The concepts of digital service, along with closely related categories such as digital goods and digital work, remain undefined in Russian legislation, although the encompassing term "digital product" received a statutory definition in the 2024 Decree of the Supreme Council of the Union State of Russia and Belarus.

In the realm of digital economy regulation, there is no clear demarcation between the concepts of goods and services – a gap also evident in the legislations of the United States of America and the United Kingdom. Given this context, the present research employs an analysis of similarities and differences between the properties of digital products and their tangible physical analogs to elucidate the essence of digital services. The analysis of service properties introduces the definition of cooperativity, pertaining to the interaction between customers and providers during service delivery. Additionally, in light of the heterogeneity of services, the role of the specific customer as an identifying characteristic of the service within the marketing mix is delineated. To develop definitions for digital goods, services, and work, a model describing data operations in the digital space is applied, enabling the formulation of an original definition of digital service.

The role of the digital business environment – facilitating interactions between service customers and providers – is identified, with its state serving as a specific identifying feature of the digital service. The digital business environment is understood as the aggregate of digital resources, commercial interaction infrastructure, commercial actors, and consumers.

Key words: *digital service, digital work, digital goods, marketing mix, co-production, cooperativity, digital business environment.*

References

1. Union State of Russia and Belarus. (2024). [On the uniform rules in the area of consumer rights protection: Decree of the High State Council of the Union State No. 6 (adopted in the City of Minsk on Dec. 6, 2024)]. <https://docs.cntd.ru/document/1312062307> (accessed 11.04.2026). (In Russian).
2. Russian Federation. (2026). [Civil Code of the Russian Federation (part one): Federal law No. 190-FZ dated Oct. 21, 1994 (edition dated Mar. 25, 2026)]. <https://docs.cntd.ru/document/9027690> (дата обращения 11.04.2026).
3. Russian Federation. (2025). [Civil Code of the Russian Federation (part two): Federal law No. 15-FZ dated Dec. 26, 1996 (edition dated Dec. 16, 2025)]. <https://docs.cntd.ru/document/9027690> (accessed 11.04.2026). (In Russian).
4. Russian Federation. (2026). Tax Code of the Russian Federation (part one): Federal law No. 146-ФЗ dated Jul. 31, 1998 (edition dated Feb. 11, 2026)].

<https://docs.cntd.ru/document/901714421> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

5. Antineskul, E.A., Garipova, A.R., & Iasyreva, A.A. (2019). [Theoretical foundations of commodity research: Training manual]. Russia, Perm: Perm State University. <https://elis.psu.ru/node/575866> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

6. Volodin, A. (2023). [What do the signs on packages mean: Types and marking]. <https://primpack.ru/articles/znak-na-upakovke-chto-oznachaet.html> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

7. Kameneva, N.V., Voziyanova, E.A. (2024). [Legal and economic background of digital goods markets; information marketing]. *Vestnik Donetskogo universiteta. Seriya 03. Ekonomika i pravo*, 3, 43–53. (In Russian).

8. Kotler, P. (2007). *Marketing Essentials*. [Translated from English]. Russia, Moscow, Williams. (In Russian).

9. Krasova, Ie. M. (2009). [Service quality assessment criteria]. *Molodoy uchenyy*, 11(11), 128–130. (In Russian).

10. Kreyk, A.I., Khudiakova, N.I. (2014). [Cooperativity as a fundamental feature of mankind]. *Psikhologiya, sotsiologia, and pedagogika*, 6. <https://psychology.snauka.ru/2014/06/3238> (accessed 25.03.2026). (In Russian).

11. Azaryan, E.M., Voziyanova, N.Yu., Bessarabov, V.O., et al. (2025). [Marketing potential of digital business environment in the virtual market]. Kursk, Russia, ZAO Universitetskaya kniga. (In Russian).

12. Nesterenko, E.S. (2019). [Digital service: concept, types, and specifics]. *Teoreticheskaya ekonomika*, 7(55), 70–79. (In Russian).

13. SGS. (2026). [Specifics of using ISO 9001 in a service quality management system]. <https://rustore.sgs.com/blog/Osobennosti-primeneniya-ISO-9001-v-sisteme-menedzhmenta-kachestva-uslug/> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

14. Sidotova, A.P. (2020). [The notion of digital space and its characteristics. Opportunities and threats of digital space use]. In *Nauchnyy Dialog: Molodoy uchenyy, Proceedings of the XXVIII International Scientific Conference, St. Petersburg, May 22, 2020*. Russia, St. Petersburg. 48-55. (In Russian).

15. Stepanova, S. (2024). [What is a product under marketing perspective: Definition and key aspects]. <https://media.onlinecompany.ru/produkt-v-marketinge-opredelenie-vidy-i-strategii/> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

16. Slovarozhegova.ru. (n. d.). [Ozhegov explanatory dictionary]. <https://slovarozhegova.ru/> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

17. Sky.pro. (n. d.). [What is a product in marketing: A key notion for business]. <https://sky.pro/> (accessed 11.04.2026). (In Russian).

18. Booms, B.H., & Bitner, M.J. (1981). *Marketing strategies and organization structures for service firms*. In J.H. Donnelly & W.R. George (Eds.), *Marketing of services*. 47-51.

19. Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce. (n. d.). How Big Is the Digital Economy? https://www.bea.gov/sites/default/files/2022-05/digital-economy-infographic-2020_0.pdf (accessed 10.04.2026).

20. Bureau of Economic Analysis US Department of Commerce. (n. d.). SAPCE1 Personal consumption expenditures (PCE) by major type of product (millions of current dollars). <https://apps.bea.gov/itable/> (accessed 10.04.2026).

21. Dude, R. (2021). So Good It's a Service: The Changing Legal Perspective on Computer Software. <https://www.ecklandblando.com/blog/2021/11/so-good-its-a-service-the-changing-legal-perspective-on-computer-software/> (accessed 28.09.2025)

22. McCarthy, E. J. (1960). *Basic marketing: A managerial approach*. Homewood, IL:

R. D. Irwin, Inc.

23. Hojnik, J. (2016). Technology neutral EU law: digital goods within the traditional goods/services distinction. *International Journal of Law and Information Technology*, 2017, 25, 63–84.

24. Palmer, A. (1994). *Principles of Services Marketing*. McGraw-Hill Company Book Company Europe.

25. World Bank Group. (2026). Services, value added (% of GDP – United States, Russian Federation. https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=US-RU&name_desc=true (accessed 10.04.2026).

Kameneva Nataliia, Candidate of Economic Science, Associate Professor at Customs and Expert Examinations Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Zelenia Vladislav, Postgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade Named After Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: zelenya33@mail.ru

ORCID: 0009-0009-6312-8486

Received 19.05.2026